

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЯТИКЛАССНИКА К ОБУЧЕНИЮ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

¹Калимолдаева А.К., ²Курбанова Л. Б.

¹Казахский национальный педагогический университет имени Абая, д.п.н., профессор

²Казахский национальный педагогический университет имени Абая, студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184903>

Аннотация. Данная статья исследует развитие готовности пятиклассников к обучению в средней школе и проектирование модели психолого-педагогического сопровождения в средней школе Казахстана. Через изучение различных исследований казахстанских и международных ученых, автор обнаруживает, какие трудности могут испытывать пятиклассники в период адаптации в Казахстане. Обсуждаются такие аспекты, как необходимость разработки специальной программы, модели и рекомендаций взаимодействия педагога-психолога с участниками процесса психолого-педагогического сопровождения готовности пятиклассников к обучению в средней школе, которые могут быть адаптированы для казахстанской образовательной системы. Автор подчеркивает важность использования данной модели.

Ключевые слова: адаптация, пятиклассник, тревожность, самооценка, модель, программа, рекомендации.

Annotatsiya. Ushbu maqola beshinchi sinf o'quvchilarining O'rta maktabda o'qishga tayyorligini rivojlantirish va Qozog'iston O'rta maktabida psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash modelini loyihalashni o'rganadi. Qozog'istonlik va xalqaro olimlarning turli tadqiqotlarini o'rganish orqali muallif Qozog'istonda moslashish davrida beshinchi sinf o'quvchilari qanday qiyinchiliklarga duch kelishi mumkinligini aniqlaydi. Qozog'iston ta'lim tizimiga moslashtirilishi mumkin bo'lgan beshinchi sinf o'quvchilarining o'rta maktabda o'qishga tayyorligini psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash jarayoni ishtirokchilari bilan o'qituvchi-psixologning o'zaro ta'sirining maxsus dasturi, modeli va tavsiyalarini ishlab chiqish zarurligi kabi jihatlar muhokama qilinadi. Muallif ushbu modeldan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: moslashish, beshinchi sinf o'quvchisi, tashvish, o'z-o'zini hurmat qilish, model, dastur, tavsiyalar.

Abstract. This article explores the development of fifth-graders' readiness to study in secondary school and the design of a model of psychological and pedagogical support in secondary schools in Kazakhstan. Through the study of various studies by Kazakhstani and international scientists, the author discovers what difficulties fifth graders may experience during the period of adaptation in Kazakhstan. Aspects such as the need to develop a special program, model and recommendations for the interaction of a teacher-psychologist with participants in the process of psychological, and pedagogical support, for the readiness of fifth graders to study in secondary school, which can be adapted for the Kazakh educational system, are discussed. The author emphasizes the importance of using this model.

Keywords: Adaptation, fifth grader, anxiety, self-esteem, model, program, recommendations.

В Концепции развития дошкольного, среднего, технического и про-фессионального образования Республики Казахстан на 2023-2029 годы от-мечается необходимость пересмотра психологической службы в школах, разработка модели педагогической

поддержки обучающихся, где педагог выступает фасилитатором образовательного процесса, позволяя ребенку раскрывать собственный потенциал и приобретать знания с учетом личных интересов и потребностей. Научно-теоретической основой создания современной модели образования является личностно-деятельностный и компетентностный подходы, ориентированные на реализацию концептуальных идей гуманистической парадигмы [1].

В Правилах психолого-педагогического сопровождения (ППС) в организациях образования, утвержденных от 12 января 2022 года Приказом МОН Республики Казахстан, пункт 20 отмечается, что участниками процесса психолого-педагогического сопровождения являются: администрация, педагогические кадры (учителя, воспитатели, психолог, педагог-психолог); логопед (учитель-логопед), специальный педагог, социальный педагог, педагог-ассистент; работники организации образования, обучающиеся и их родители. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на принципах гуманизации образования/воспитания и ко-мандного подхода [2].

В Типовых квалификационных характеристиках должностей педагогических работников и приравненным к ним лиц, утвержденных Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 апреля 2020 г. отмечается что деятельность педагога-психолога направлена на:

- сохранение психологического и социального благополучия учащихся;
- охрану прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка;
- психологическую диагностику различного профиля и предназначения;
- разработку развивающих и коррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей личности учащихся
- развитие готовности к ориентации в различных ситуациях [3].

На каждой ступени школьного обучения – начальная школа (1-4 классы); основная школа (5-9 классы); старшая школа (10-11 классы) перед педагогом-психологом возникают специфические задачи, связанные с целями и содержанием образования. При переходе от начальной к средней ступени образования возникают новые задачи, обусловленные социальной ситуацией развития. Школьникам в этот период необходимо адаптироваться к новой структуре и организации обучения – кабинетной системе, большему количеству изучаемых предметов, увеличению количества учителей-предметников, новому составу класса и др. Все это требует высоких адаптивных способностей, определенного уровня коммуникативных навыков, стрессоустойчивости, наличия действенной мотивации. Поэтому 5-классники нуждаются в системном психолого-педагогическом сопровождении в адаптационный период. В соответствии с принципом командной работы, в процессе адаптации педагогу-психологу необходимо вовлекать семьи учащихся, классного руководителя, учителей, руководство школы.

Анализ литературных источников показал наличие противоречия между востребованностью научно-практической разработки психолого-педагогического сопровождения учащихся в переходный период и недостаточным обеспечением этого процесса с позиций эффективности комплексного подхода. Этим определяется актуальность темы исследования: «Психолого-педагогическое сопровождение готовности пятиклассника к обучению в средней школе».

Казахстанскими учеными рассматриваются следующие аспекты проблемы сопровождения учащихся при переходе в среднюю школу:

- обеспечение психологического и психосоциального здоровья (Ф.Э. Сахиева, С.Т. Мамадалиева, 2021) [4];
- развитие межличностных отношений, профилактика буллинга в подростковой среде (Н.Б. Токсанбаева, С.К. Алимбаева, 2021) [5];
- профилактика отклоняющегося поведения (А.Н. Тесленко, Г.А. Джа-купова, 2005) [6];
- формирование стрессоустойчивости и профилактика стресса (М.С. Жангазиева, 2021) [7];
- активизация учебной деятельности (Г.А. Жакпарова, Г.О. Токаева, Н.С. Ахтаева, 2021) [8, 9];
- исследование личностного развития: самооценки, самоактуализации, мотивации достижения (С.Н. Джубаназарова, З.Б. Мадалиева, 2021; О.Б. Та-палова, Н.Б. Жиенбаева, 2020) [10,11] и др. В исследованиях отмечается сложность данного возрастного периода, повышенный риск формирования аддиктивного, девиантного поведения. Ученые отмечают, что в подростковом возрасте важно обеспечить условия для поддержания психологического здоровья подростков и нормальной социализации личности, формировать стрессоустойчивость, активизировать познавательную деятельность и повышать мотивацию достижения успеха.

Переход на новый уровень школьного обучения связан с периодом адаптации к изменившейся структурой, содержанием и организацией образовательного процесса. Причем отмечаются индивидуально-типологические особенности учащихся при прохождении данного периода. И.В. Дубровина разделила учащихся на три группы в зависимости от продолжительности и легкости адаптационного процесса:

- учащиеся с легкой адаптацией: период до 1-го месяца;
- учащиеся с адаптацией средней тяжести: период от 2-х до 3-х месяцев;
- учащиеся с тяжелой адаптацией: 3 и более месяцев.

Являясь одним из основателей концепции психологического здоровья, И.В. Дубровина отмечает, что независимо от длительности адаптационного процесса в этот период отличается рисками нарушения психологического здоровья учащихся и требует обеспечения психолого-педагогического сопровождения [12].

Работа по психолого-педагогическому сопровождению должна осуществляться систематически и планомерно в соответствии с этапами:

- 1) предварительный, состоящий в диагностике уровня адаптации учащихся и планировании деятельности;
- 2) основной, заключающийся в реализации плана совместно с участниками процесса психолого-педагогического сопровождения и в осуществлении мониторинга этого процесса;
- 3) заключительный, предполагающий анализ, оценку процесса сопровождения и корректирующие действия [13].

Пятиклассники переживают психологический кризис, вызванный сменой социальной ситуации развития, на который накладываются психофизиологическая перестройка пубертатного периода. Данный кризис объективируется в нестабильности психоэмоциональной сферы, проблемах в выстраивании отношений со сверстниками, родителями, учителями, в неустойчивости самооценки, дисгармоничности мотивационно-потребностной сферы и др.

Было проведено исследование в 2 этапа и реализована программа психолого-педагогического сопровождения готовности пятиклассника к обучению в средней школе; в

результате реализации программы психокоррекции и развития была констатирована положительная динамика во всех компонентах готовности к обучению в средней школе у 5-классников. К этим изменениям можно отнести:

- повышение количества учащихся с высокой учебной мотивацией на 10%; с положительной мотивацией увеличилось на 6,6%, снижение количества учащихся с низкой учебной мотивацией и выраженным негативным отношением (на 6.6%);
- снижение количества учащихся с высоким уровнем общей тревожности – с 33,3% до 20%;
- снижение количества учащихся с высоким показателем социального стресса – с 40% до 30%;
- снижение количества учащихся с высоким уровнем фрустрации потребности в достижении успеха – с 30% до 20%;
- снижение количества учащихся с высоким уровнем страха самовыражения – с 33,3% до 23,3%;
- снижение страха оценки и контроля – с 43,3% до 30% ;
- снижение страха не соответствовать ожиданиям окружающих – с 40% до 23,3%;
- в межличностных отношениях снижение показателя «отчужденность» (с 8,1 до 7,2);
- повышение волевой настойчивости (с 5,1 до 6,7);
- снижение показателя несамостоятельности (с 7,6 до 5,5);
- повышение среднего значения общительности (с 6,2 до 8,1).

Модель психолого-педагогического сопровождения готовности пятиклассников к обучению в средней школе

Целевой блок. Цель: развитие готовности пятиклассников к обучению в средней школе		
Содержательный блок		
Компоненты готовности к обучению в средней школе		
Мотивационный	Эмоциональный	Социально-коммуникативный
Критерии компонентов готовности		
Школьная мотивация: 1-й уровень: негативное отношение к школе, 2-й уровень: низкая школьная мотивация; 3-й уровень: внеучебная мотивация; 4-й уровень: хорошая школьная мотивация;	Общая тревожность в школе; Переживания социального стресса; Фрустрация потребности в достижении успеха; Страх самовыражения; Страх ситуации проверки знаний; Страх не соответствовать ожиданиям окружающих;	Факторы социализации: друзья, школа, семья, СМИ, интернет; Компоненты межличностных отношений: доминирование; уверенность в себе; волевая настойчивость; независимость; зависимость;

5-й уровень : высокий уровень школьной мотивации	Физиологическая сопротивляемость стрессу	со-	неуверенность в себе; общительность; отзывчивость;	
Процессуальный блок				
Психолого-педагогические условия				
<ul style="list-style-type: none"> - компетентность нового классного руководителя в сопровождении учащихся по организации совместной учебной деятельности; - учет особенностей адаптации учащихся учителями-предметниками в условиях многопредметного обучения; - рациональная организация учебного процесса руководством организации образования. - поддержка нового статуса учащегося средней школы с возрастающими требованиями; - работа по формированию классного коллектива в связи со сменой состава; - учет возрастных психофизиологических особенностей учащихся младшего подросткового возраста; - психологическое сопровождение готовности к переходу в среднее школьное звено. 				
Направления работы педагога-психолога				
диагностика	консультирование	Коррекционно-развивающая работа	профилактика	просвещение
1) Диагностика компонентов готовности учащихся	1) Консультирование учащихся 2) Консультирование учителей 3) Консультирование классного руководителя 4) Консультирование администрации	1) Реализация программы адаптационного тренинга 2) Индивидуальная коррекция	1) Диагностика и отбор группы риска 2) Тренинг по профилактике дезадаптации	1) Участие в педагогическом совете 2) Участие в родительских собраниях

	5) Консультирование родителей		
--	-------------------------------	--	--

Этапы деятельности педагога-психолога

предварительный	основной	заключительный
результативный блок		
Уровни развития готовности		
низкий	средний	высокий
Результат: оптимальный уровень готовности, адаптация к обучению в средней школе		

Методические рекомендации «Взаимодействие педагога-психолога с участниками процесса психолого-педагогического сопровождения готовности пятиклассников к обучению в средней школе»

Работа по психолого-педагогическому сопровождению развития готовности пятиклассников к обучению в средней школе осуществляется поэтапно и предполагает взаимодействие всех участников процесса психолого-педагогического сопровождения. На подготовительном этапе педагогом-психологом разрабатывается и утверждается план работы по адаптации и развитию готовности учащихся 5-х классов к обучению в средней школе.

Перед началом учебного года педагог-психолог организует семинары с администрацией школы и педагогами, принимает участие в августовских чтениях и педагогических советах.

На подготовительном этапе педагог-психолог подготавливает комплекс диагностического инструментария для исследования компонентов готовности пятиклассников к обучению в средней школе – мотивационного компонента, эмоционального компонента, социально-коммуникативного.

Педагог-психолог дает рекомендации администрации по согласованию требований к учащимся в рамках программы обучения; по обеспечению условий психологической безопасности учащихся; по комплектованию классов.

На основном этапе педагог-психолог разрабатывает программу психологической коррекции и развития учащихся, формирования готовности к обучению в средней школе. Реализация программы осуществляется в течение 3-х месяцев.

Педагог-психолог участвует в родительских собраниях и осуществляет работу по профилактике школьной дезадаптации учащихся, дает рекомендации по сопровождению подростков в период адаптации.

Осуществляются консультации учителей, родителей, классного руководителя по проблемам, связанным с переходом на новую ступень обучения.

На заключительном этапе педагог-психолог осуществляет аналитическую работу на основе рефлексивного журнала.

Таблица - этапы и содержание работы педагога психолога по сопровождению готовности пятиклассников к обучению в средней школе

Этапы	Содержание работы	Результат
подготовительный	<p>Планирование работы</p> <p>Организационная работа (проведение семинаров с представителями школьной администрации, педагогами);</p> <p>Подготовка базы диагностических методик</p> <p>Работа с администрацией: согласование требований к учащимся в рамках программы обучения; анализ и обеспечение условий психологической безопасности учащихся; рекомендации по комплектованию классов</p>	<p>План работы</p> <p>Разработка семинара</p> <p>Комплексы диагностического инструментария</p>
основной	<p>Психологическая диагностика компонентов готовности к обучению в средней школе;</p> <p>Профилактическая работа (тренинги профилактики дезадаптации);</p> <p>Коррекционно-развивающая работа (реализация программы психокоррекции и развития);;</p> <p>Консультативная работа (индивидуальная и групповая) с педагогами, учащимися и их родителями;</p> <p>Родительские собрания по тематике адаптации учащихся и роли родителей</p>	<p>Результаты констатирующего эксперимента</p> <p>Разработка тренинга</p> <p>Программа психологической коррекции и развития учащихся, формирования готовности к обучению в средней школе</p> <p>Памятка родителям</p>

заключительный	Аналитическая работа (на основе осмысления результатов и обратной связи с участниками ППС) Отчет Разработка методических рекомендаций	Аналитический отчет Рефлексивный журнал Методические рекомендации для участников ППС
----------------	---	--

Заклучение. Были изучены теоретические, нормативно-правовые, методические и практические основы деятельности педагога-психолога в процессе психолого-педагогического сопровождения учащихся при переходе от младшего к среднему школьному звену. Проведен анализ исследований по проблеме личностного развития учащихся младшего подросткового возраста. Были обоснованы и раскрыты направления работы педагога-психолога со всеми участниками процесса сопровождения учащихся 5-х классов на этапе адаптации к обучению в средней школе. На основе полученных эмпирических данных была разработана структурно-содержательную модель психолого-педагогического сопровождения готовности пятиклассников к обучению в средней школе, состоящую из целевого, содержательного, процессуального и результативного блоков, отражающую поэтапный характер деятельности и основные направления деятельности педагога-психолога: психологическую диагностику, консультирование, психокоррекционную и развивающую работу, психопрофилактику и просвещение.

Были определены психолого-педагогические условия, обеспечивающие успешность развития готовности пятиклассников к обучению в средней школе: педагогические (компетентность нового класс-ного руководителя в сопровождении учащихся по организации совместной учебной деятельности; учет особенностей адаптации учащихся учителями-предметниками в условиях многопредметного обучения; рациональная организация учебного процесса руководством организации образования); психологические (поддержка нового статуса учащегося средней школы с возрастающими требованиями; работа по формированию классного коллектива в связи со сменой состава; учет возрастных психофизиологических особенностей учащихся младшего подросткового возраста; психологическое сопровождение готовности к переходу в среднее школьное звено).

Важным результатом явилось обоснование и разработка комплексного подхода к формированию готовности к обучению в средней школе с привлечением команды участников и активных субъектов психолого-педагогического сопровождения – администрации школы, классного руководителя, учителей-предметников, родителей, учащихся.

Важным результатом исследования явилось дополнение психологической характеристики учащихся младшего школьного возраста – особенностей и уровней учебной мотивации, школьной тревожности, коммуникативной сферы, доминирующих факторов социализации. С помощью корреляционного анализа были установлены статистически значимые связи между компонентами готовности. С учетом выявленных особенностей и уровней был организован формирующий психолого-педагогический эксперимент на основе

реализации программы психокоррекции и развития компонентов готовности к обучению в средней школе, эффективность которой была подтверждена с помощью методов математической статистики.

Было осуществлено проектирование модели психолого-педагогического сопровождения готовности пятиклассников к обучению в средней школе на основе взаимодействия педагога-психолога с субъектами образовательного процесса, предложены методические рекомендации, основанными на профессиональном и личном опыте.

В перспективе возможно осуществление исследования с расширением выборки на уровне параллели 5-х классов с целью сравнительного анализа и обмена опытом между субъектами образовательного процесса, проведение лонгитюдного исследования и отслеживания академической успешности и личностного развития учащихся. Также возможно исследование ресурсов образовательного процесса для оптимизации процесса адаптации учащихся, образовательной среды и ее развивающего потенциала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023-2029 годы, утвержденная постановлением Правительства РК от 28 марта 2023г. № 249. [Электронный ресурс]: URL: <file:///C:/Users/User/Downloads/p2300000249.28-03-2023.rus.pdf> (дата обращения: 01.03.2024).
2. Об утверждении Правил психолого-педагогического сопровождения в организациях образования: Приказ МОН РК. - 12.01.2022. - № 6 [Электронный ресурс]: URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026513> (дата обращения: 01.03. 2024).
3. Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц: О внесении изменений в приказ МОН РК. – 13.07.2009. - № № 338 «» [Электронный ресурс]: URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200027394#z6> (дата обращения: 01.03. 2024).
4. Сахиева Ф.Ә., Мамадалиев С.Т., Акимбаев А.А. 2021. Психологическое здоровье и психосоциальное развитие подростков. Вестник КазНПУ, Серия «Психология» 63, 2 (май 2021). DOI: <https://doi.org/10.51889/2020-2.1728-7847.27>.
5. Токсанбаева Н.Б., Алимбаева С.К., Сматова К.Б. 2021. Буллинг в подростковой среде как социально-психологическая проблема. Вестник КазНУ. Журнал психологии и социологии. Том. 77 № 2 (2021). С.57-64. DOI: <https://doi.org/10.26577/JPsS.2021.v77.i2.07>
6. Профилактика подростковой девиации: теория и практика [Текст] / А. Н. Тесленко Г. А. Джакупова М. С. Керимбаева; [под ред. А. Н. Тесленко]; Департамент образования г. Астаны, Ин-т повышения квалификации и переподготовки кадров системы образования, Центр социально-психолог. службы по профилактике табакокурения и др. форм девиантного поведения. - Астана: [б. и.], 2005. - 154 с.
7. Жангозиева М.С. 2021. Теоретические основы развития устойчивости и профилактики стресса обучающихся Вестник КазНПУ Серия «Психология» 62, 1 (май 2021). DOI:<https://doi.org/10.51889/2020-1.1728-7847.09>.
8. Жакпарова Г.А. 2021. Активизация познавательной деятельности учащихся. ХАБАРШЫ Серия «Психология» 63, 2 (май 2021). DOI:<https://doi.org/10.51889/2020-2.1728-7847.14>

9. Токаева Г.О., Ахтаева Н.С. Анализ факторов, влияющих на успеваемость обучения школьников // Вестник КазНУ имени аль Фараби, серия «Психология и социология», 2017. - № 1. – С.119-123.
10. Жубаназарова Н.С., Мадалиева З.Б., Токсанбаева Н.К., Хадрова Ш.Б., Айджанова З.Ж. Особенности самооценки современного подростка. Вестник КазНУ. Журнал психологии и социологии. Том. 72 № 1 (2020).- С.4-12. DOI: <https://doi.org/10.26577/JPoS.2020.v72.i1.01>
11. Тапалова, О., Абилдаева, Г. и Жиенбаева, Н. 2021. Взаимосвязь мотивации достижения и самоактуализационного потенциала школьников. Вестник КазНПУ. Серия «Психология» 69, 4 (дек. 2021). DOI: <https://doi.org/10.51889/2021-4.1728-7847.01>
12. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога. - М., 2010.- 462с.
13. Перминова Ю. А. Психолого-педагогические условия адаптации пятиклассников при переходе в среднее звено / Ю. А. Перминова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2015.- № 4 (84). - С. 664-667. - URL: <https://moluch.ru/archive/84/15605/> (дата обращения: 05.03.2024)
14. Коблик Е. Г. Первый раз в пятый класс: Программа адаптации детей к средней школе. — М.: Генезис, 2003. – 122 с.
15. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога. В 2 кн. К.1.: Система работы психолога с детьми разного возраста: учеб. пособие. М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. – 384с.
16. Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. Вып. 3. Диагностика межличностных отношений. Модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири. Метод. руководство. М., 1990.- 76с.
17. Берсирова А.К., Христинич Е. Н. Педагогика, психология и образование: от теории к практике/Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2014. 128с. [Электронный ресурс]: URL: <https://izron.ru/articles/pedagogika-psikhologiya-i-obrazovanie-ot-teorii-k-praktike-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdu> (дата обращения: 01.03.2024).